

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ГАЙБУЛЛОЕВ Бахтишод Бахшуло ўғли
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Санъатишунослик институти, Докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807585>

БУХОРО ВИЛОЯТИ МУСИҚАЛИ ДРАМА ТЕАТРИ РИВОЖИДА АМИНЖОН АКОБИРОВ РЕЖИССУРАСИНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Бухоро вилояти мусиқали драма театрида Аминжон Ақобиров бетакрор сахна асарлари сахналаштириб, янги бир ижодий даврни бошлаб берган. Режиссёр театрдa турли мавзудаги сахна асарларини сахналаштириш тажрибаларини йўлга қўйган. Мақолада Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, актёр, режиссёр Аминжон Ақобировнинг режиссёрлик ишлари хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Аминжон Ақобиров, режиссёр, актёр, Бухоро театри, спектакль, мусиқали драма, театр санъати, томошабин.

РОЛЬ РЕЖИССУРЫ АМИНЖОНА АКОБИРОВА В РАЗВИТИИ БУХАРСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

АННОТАЦИЯ

Аминжон Ақобиров поставил уникальные спектакли в музыкально-драматическом театре Бухарской области и положил начало новой творческой эпохе. Режиссер экспериментировал с постановкой пьес на разные темы в театре. В статье рассказывается о режиссерском творчестве заслуженного артиста, актера, режиссера Узбекистана Аминжона Ақобирова.

Ключевые слова: Аминжон Ақобиров, режиссер, актер, Бухарский театр, спектакль, музыкальная драма, театральное искусство, зритель.

THE ROLE OF AMINJON AKOBIROV'S DIRECTION IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL DRAMA THEATER OF BUKHARA REGION

ANNOTATION

Aminjon Akobirov staged unique performances in the Music and Drama Theater of the Bukhara region and marked the beginning of a new creative era. The director experimented with staging plays on various themes in the theatre. The article tells about the directorial work of the honored artist, actor, director of Uzbekistan Aminjon Akobirov.

Key words: Aminjon Akobirov, director, actor, Bukhara theater, performance, musical drama, theatrical art, spectator.

Бухоро вилояти мусикали драма театрида ўз ижодий ўйлари, мақсад ва ғоялари асосида актёр, рассом, композитор, пьеса ва спектакль учун керак бўладиган барча элементларни бирлаштириб, янги томошавий воқеликни доим яратишга, барча режиссёрлар қатори Ақобиров Аминжон Солиевич интилан.

Бухоро вилояти мусикали драма театри (*Садриддин Айний номидаги Бухоро давлат мусикали драма ва комедия театри*) ўзининг юксак ва ижодга бой бетакрор сахна асарлари билан санъатшунослар, театршунослар, томошабинлар диққат эътиборида бўлган, мусикали, драматик ва жаҳон классик сахна асарларини сахналаштириш тажрибаларини давом эттиришган. Бухоро театрининг тамал тошини қўйган санъаткорлар М.Уйғур, Е.Бобожонов, Б.Жамолов, М.Мусаев, М.Асадуллаев қаторига шу театрда актёр бўлиб ишлаган кейинчалик Ўзбек Миллий Академик театри режиссёрлик устахонасида малакасини оширган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби Аминжон Ақобиров режиссёрлик анъанасини давом эттириб спектакллар сахналаштиришни бошлаган. Шу даврдан бошлаб, Островский номидаги Тошкент театр ва рассомчилик санъат институти (Ўзбекистон Давлат Санъат ва Маданият Институти) режиссёрлик йўналишини битирган ёш режиссёр ва актёрлар ҳам ўз ижодий ишларини бошлаш учун кенг имкониятлар яратиб берилган. Шунингдек, Бухорода Туркманистон театри, Тожикистон театри, Тошкент театрлари, Самарқанд театрлари, Хоразм театри, Қўқон театри ва Россия шаҳарларининг кўпгина театрлари гастроль сафарларига келишган. Бундан кўришиб турибдики театрларда ижодий ҳамкорлик ва ижодий рақобат яхши йўлга қўйилганлиги ва бу гастроллар режиссёр, актёрларга катта маҳорат мактабини ўтаган.

А.Ақобиров театрдаги фаолиятини актёрликдан бошланган ва узоқ йиллар давомида турли мавзудаги спектаклларда иккинчи даражали ва бош роллардаги ижроси билан, томошабинлар диққат эътиборига сазовор бўлган. “1940–1945 йиллар орасида М.Мусаев сахналаштирган спектакллар орасида “Нурхон”, “Фарҳод ва Ширин” (1942), “Тоҳир ва Зухра” (1944) кўп жиҳатдан етуклиги ва томошабоплиги билан эътиборли эди. Шу даврдан эътиборан театрининг ижрочи актёр ва актрисалар сафи Назокат Неъматова, Аминжон Ақобиров бошчилигидаги қатор ёш истеъдодлар ҳисобига тўлдирилди” [1, Б.474].

Режиссёр Миробид Мусаев сахналаштирган спектаклларда 1945 йилдан А.Ақобиров кичик-кичик роллар ижро этган. К.Яшин ва А.Умарийнинг “Ҳамза” драмасида Алижон, Гогольнинг “Уйланиш” комедиясида Кочкарёв, Уйғуннинг “Олтин кўл” асарида Қамбарали, У.Ҳожибековнинг “Аршин мал алан” мусикали драмасида Сулаймон, Уйғун ва И.Султоннинг “Алишер Навоий” драмасида Навоий ва кўплаб образларни яратган. У театрда маънавий-фалсафий руҳдаги образларнинг моҳир ичрочиси сифатида ном чиқарган.

А.Ақобиров устозлар анъанасини давом эттириб театр тарихидаги спектаклларни ўзининг режиссёрлик талқини билан қайтадан сахналаштириш ишлари билан бошлайди. Театр репертуарини бебаҳо асарлар билан бойитган, “Нурхон”, “Лайли ва Мажнун”, “Тоҳир ва Зухра”, “Алишер Навоий”, “Уйланиш”, “Гамлет”, “Тули сиёҳ”, “Ватан ишқи”, “Қалб хотираси”, “Келинлар кўзғолони”, “Комде ва Мудан”, “Шарқдан садо”, “Тавҳари шамчирок”, “Дуэль” бундан ташқари Аминжон Ақобиров “Тақдир”, “Интиқом”, “Нурафшон тонг” драмаларини ёзиб сахналаштирган. У Жалол Икромийнинг “Духтари оташ”, “Бухоронинг ўн икки дарвозаси” романлари асосида инценировкалар қилган. У таржимон сифатида С.Улуғзоданинг “Тавҳари шамчирок”, С.Ғанининг “Тўй” комедияларини, А.Корнейчукнинг “Қалб хотираси” драмаларини ўзбек тилига таржима қилиб режиссёр сифатида сахналаштирган. А.Ақобиров ўттиз йил театрда ҳам режиссёр ҳам актёр ва бадиий раҳбар сифатида Бухоро театрининг гуллаб яшнашига ўз ҳиссасини қўшган.

Режисёр ижодининг гуллаган даври 1950-1970-йиллар билан узвий боғлиқ. У 1956 йилда У.Ўқтамовнинг “Аҳлар сўзи”, 1958 йилда З.Фатхуллиннинг “Ватан ишқи”, 1959 йилда режиссёр Р.Ботиров билан биргаликда Ю.Юсупов, С.Самандаровнинг “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, К.Яшиннинг “Равшан ва Зулҳумор”, 1960 йилда Р.Бобожоннинг “Тоға жиянлар”, Ш.Хуршиднинг “Лайли ва Мажнун”, С.Ғанининг “Тўй” номли спектаклларни сахналаштирган.

1962 йилда К.Яшиннинг “Дилором”, “Нурхон”, З.Фатхулиннинг “Ватан ишқи”, С.Шатровнинг “Довжорак том”, Ш.Туйғуннинг “Олтин Капалак”, 1963 йилда Гоголнинг “Уйланиш”, Ш.Саъдулланнинг “Икки билак узук”, С.Абдулланнинг “Тоҳир ва Зухра”, С.Улуғзоданинг “Гавҳари шамчироқ”, Ф.Тошмухаммедовнинг “Зариф ботир”, 1964 йилда Х.Воҳиднинг “Биринчи муҳаббат”, И.Султоновнинг “Номаълум киши”, Б.Гаргининг “Мирзо Иззат Ҳиндистонда”, С.Самандаровнинг “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, 1965 йилда С.Жамолнинг “Тули сиёҳ”, С.Абдулланнинг “Муқимий”, 1966 йилда Ё.Шукуровнинг “Прокурор”, Уйғун ва И.Султоннинг “Алишер Навоий”, Г.Мдиванининг “Концул ўғирланди”, С.Абдулла ва М.Муҳаммедовларнинг “Гул ва Наврўз”, 1967 йилда Г.Абдулланнинг “Шарқдан садо”, Гоголнинг “Уйланиш”, 1968 йилда Шекспирнинг “Гамлет”, К.Яшиннинг “Равшан ва Зулхумор”, 1969 йилда М.Байжиевнинг “Баҳс”, Ҳ.Ғуломнинг “Ажаб савдолар”, Ч.Айтматовнинг “Сарвиқомат дилбарим”, 1971 йилда Б.Гаргининг “Мирзо Иззат Ҳиндистонда”, 1972 йилда Ансорийнинг “Ҳаёт ва муҳаббат”, 1973 йилда К.Яшиннинг “Равшан ва Зулхумор”, С.Абдулловнинг “Тоҳир ва Зухра” номли спектакллари сахналаштириб театрнинг мустақкам репертуарини, ранг-баранг ижод наъмуналари билан бойишига, театрни гуллаб яшнаши йўлида тинимсиз ижодий изланишлар олиб борди.

Ҳар бир инсоннинг қалби ўртанмаса, ёришмаса ёки завққа тўлиб-тошмаса, қўл урилган нарсага меҳр-муҳаббат билан киришилмаса, самарали натижага эришиш қийин. Саҳна асарлари ҳам худди шундай. У жиддий меҳнат талаб этиб, ҳаётни бадиий тадқиқ этишнинг, санъаткор қалби эҳтиросининг якуни сифатида майдонга келади. Янги спектакль ва уни сахналаштирувчи ижодкорлар ҳар гал янги асарни ихлос билан қўлга олар экан, бу актёрдан то режиссёргача, мусиқачидан дирижёргача, бутафордан рассомгача, хуллас театр жамоасини яна бир янги имтихон паллалари олдидан маъсулиятли бўлишга чорлайди.

К.С.Станиславский таъкидлаганидек: “Спектаклнинг асоси пьесадир. Ҳеч қачон унутмангки, театр чироқларининг кўзни қамаштирадиган шуъласи, декорация ва кийимларнинг ҳашамати, эффекти, мизанценалар билан эмас балки драматургнинг ғоялари билан тирикдир”. Бухоро театрининг ижодкорлари ҳам тинимсиз ижодий ишлар давомида янги-янги асарларга қўл урди. Хусусан, драматург Ҳомиджон Мўминов, Аҳмад Бобожон билан биргаликда ҳинд драматурги Бальвант Гаргининг “Сонни ва Маҳвал” асари асосида “Мирзо Иззат Ҳиндистонда” номли янги экспериментал асар билан ўз имкониятларини кенгайтиришга интилди.

Бухоро театри жамоаси ҳар бир сахналаштирган янги спектакли билан томошабинга янги бир маънавий қониқиш ҳиссини уйғотиш, янгиликка интилиш, мураққаб саҳна асарларни сахналаштириш давомида театрни ижодий камолотини ошириш, профессионал ёндашишни ўзининг мезони қилиб олган. 1964 йилда бу янги спектакль бошқача талқин, замон ва маконнинг ўзгариши, декорация, либос, мусиқаларнинг барчаси ўзгаргани маълум. “Мирзо Иззат Ҳиндистонда” спектакли жуда кўп шов-шувларга сабаб бўлган. “Спектаклни тошоша қилар эканмиз халқимизнинг “Она юртинг омон бўлса, ранги рўйинг самон бўлмас” пурҳикматли сўзи беихтиёр эсга тушади. Бу сўзлар бутун спектакль давомида асосий ғоя бўлиб хизмат қилади” [2].

Бу асар ватанпарварлик, севги, муҳаббатни тараннум этувчи драма ҳисобланиб, унда ҳам ижрочилар маҳоратини чархловчи жиҳатлар кўп бўлган. Мирзо Иззатнинг ўз она ватанига бўлган садоқати ва қаттиқ қўл отанинг тутқунида изтироб чеккан Соннининг аҳд-вафо ҳақидаги сўзлари, ариялари томошабинларни ҳайратланишига сабаб бўлган. Чунки, спектаклда шакл, декорация, либос, мусиқа, актёрлик ижроси, режиссёр қарашлари доимий спектакллардан ажралиб турган.

Бу спектакль театр репертуаридан жой олган барча спектакллардан ажралиб турган. Парда очилиши билан Ҳиндистоннинг гўзал манзараси ва баланд-баланд дарахтлари билан безатилган саҳна, ҳинд либосида кўшиқ айтиб рақсга тушаётган қизлар жамоаси билан спектаклни бошланиши театрда янгича руҳ пойдо бўлганини исботи бўлган.

Асарда барча воқеалар икки асосий қахрамонлари Мизра Иззат, Сонни, Чундари билан чармбарчас боғлиқ бўлган. Драматургларнинг таърифлашича, Мизра Иззат қадди-қомати келишган, чиройли хусни ила қизларни мафтун қиладиган, ақл-заковатда тенгсиз йигит бўлиши керак. Асарнинг бошланиши ҳам қайсидир маънода Мирзо Иззатга боғлиқ. Гўзал ҳинд қизи Сонни ва шўх-шаддод лўли қиз Чундари қалбида йигитга нисбатан муҳаббат пайдо бўлади. Шу севги туфайли шахсий зиддиятлар спектаклнинг воқеалар ривожига ўз таъсирини кўрсатади.

Сонни образи Ўзбекистон халқ артисти Назокат Неъматова томонидан ижро килинган. Назокат Неъматованинг бу спектаклда яратган образи янги ижодий жараёнларни очиб беришига хизмат қилди. “Ўзбекистон халқ артисти Назокат Неъматова бутун вужуди билан Сонни ҳолатида яшайди. Унда ёқимли овоз ҳам, ибo тўла назокат ҳам, томошабинни тўлқинлантирадиган ички кечинмаларнинг ташқи ифодаси ҳам гўзал ҳинд қизининг ажойиб образида гавдаланади” [3].

Актриса талқинидаги Лайли, Ширин, Зулхумор, Дилором, Зухра образларини такрорини эмас, балки севгилисига вафодор қизнинг янги муносабатини, янги образ, янги характерни шакллантира олган. Пьесада Сонни жуда чиройли, ақл-заковатда тенгсиз, нигоҳлари ўткир, қалби пок, вафодор ҳинд қизи сифатида тасвирланган бўлиб, Назокат Неъматова ўз ижросида муаллифнинг қарашларини, режиссёр талқинини кучли динамика билан очиб берган.

Мирзо Иззат театрнинг ёш актёри Салоҳиддин Каримов жонлантирган образ қайсидир маънода актёр учун омад калити бўлган. Севгилиси Сонни учун жонидан ҳам кечишга тайёр бўлган актёр бор бисотидан айрилиб, пульсиз, молсиз қалади ва Соннининг отасига севгилиси учун хизматкор бўлишдан ҳам қайтмайди. Аتكёр бутун спектакль давомида Соннинг висолига муяссар бўлиш ва шу йўлда қанча захмат бўлса тортишга тайёр бўлиб яшайди. Актёрнинг устоз санъаткор билан партнёр бўлиши актёрлик маҳорати сир-асрорларини янада чуқурроқ англашига хизмат қилди. Чунки ўша даврларда ҳам, ҳозирги кунда ҳам устоз санъаткорлар билан бирга сахнада рол ижро этиш ҳар бир ёш актёр ва актрисанинг орзуси ҳисобланади.

Спектаклнинг мувофақиятли чиқишида яна бир ёш актрисанинг яратган лўли қиз Чундари образидир. Бу образни театрнинг маҳоратли ёш актрисаси Жумагул Бобоева ўйнаган. Жумагул Бобоеванинг эса қоларли образлари жуда ҳам кўп бўлган, лекин, лўли қиз образи мураккаб хатти-ҳаракатларга бой бўлса ҳам актриса бор истеъдоди билан маҳорат чўққисига чиқиб борган. Жумагул Бобоева спектакль темпо-ритмни ҳис қилган ҳолда ҳар бир пардада ўсиб борган. Ҳар бир чиқишида чакқон ҳаракатлар, шўх кўшиқлар, жозибали характери билан томошабинларни лол қолдирган. Актрисанинг шу ролда золимлардан нафратланиб, сохта инсонлардан ғазабланиб, камбағалларга доимо ёрдам бериб, ўзининг хурсандчилигини ва бахтини дўстларини бахтида кўришни хоҳлаган. Актриса берилган вазифани шарт-шароитдан келиб чиқиб сахнада ҳар доим табиий ярашга ҳаракат қилган. “Мирзо Иззат Ҳиндистонда” спектаклида лўли қизнинг мураккаб характерини зўр маҳорат билан яратиб, ўз ижодий имкониятларини янги қирраларини намойиш қилган Жумагул Бобоевадан янги спектаклларда замондошларимизнинг ажойиб образларини муваффақиятли гавдалантиришига умидвормиз” [4].

Мирзо Иззат Ҳиндистонда спектакилида театрнинг ёш актёр ва актрисалари Чанду – Азиз Маҳмудов, Решман – Зевар Раҳмонова ўз роллари билан тетарнинг кекса авлод вакилларига, театрга янги ёш авлод кириб келганини исботлашган. Бу спектаклда театрнинг етакчи ижодкорлари Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Ҳ.Наимов, Х.Йўлдошев, А.Қодиров ва Ўзбекистон халқ артисти А.Файзиев, шунингдек, театрнинг фидойилари А.Олимова, А.Ваҳобов, М.Мухторова, Ғ.Сатторовлар спектаклнинг муваффақиятли чиқиши учун тинимсиз ижодий изланишлар ўз мевасини берганини юкоридаги фикрлардан билса бўлади.

Режиссёр Аминжон Ақобиров спектаклнинг кульминациясида икки севишган қалбнинг тақдирини фожеа билан яқунланган бўлса-да, муҳаббат ва адолатсизлик ўртасидаги кураш қурбонлари Мирзо Иззат ва Сонни ўз севги-муҳаббати йўлида дарёнинг гирдобларида ҳалок бўлишади. Режиссёр асарнинг мазмун-моҳиятини чуқур англаган ҳолда уни етук спектакль даражасига кўтариш учун тинимсиз ижодий изланишлар олиб борган ва бу асар театрнинг репертуаридан мустаҳкам жой оладиган асар бўлган.

Асарнинг яна ҳам жозибали чиқишида бастакор томонидан махсус куйларнинг басталанганида бўлса керак. Ўз даврининг машҳур бастакори, Ўзбекистон халқ артисти, Давлат мукофоти лауреати, профессор Мухтор Ашрафий томонидан басталаб берилган куйларнинг барчаси спектаклнинг профессионал даражасини ошишига хизмат қилган.

Бу спектакль 1964 йилда илк марта саҳна юзини кўрган бўлиб, ёш актёрларни халққа танитган ва театр ижодкорларини маҳорат мактабини ўсишига хизмат қилган. Экспериментал тарзда қўйилган бу спектакль Бухоро театрининг етуклик даврини ўлчайдиган мезон спектакллардан бири бўлган. Томошабинлар қалбидан жой олган саҳна асари кўп йиллар давомида театрнинг етакчи спектакли бўлган. Режиссёр Аминжон Ақобиров томонидан 1971 йилда ва 1988 йилда қайтадан янгича талқинда саҳналаштирилган. Сал кам ўттиз йил давомида бу спектакль саҳнада турли актёрлар билан томошабинларга тақдим этилган ва ўз даврининг машҳур спектакли бўлган.

Режиссёр кейинчалик янги мавзуда саҳна асарларни, ҳамда олдин қўйилган спектаклларни янги талқинда саҳналаштириш тажрибасига эга бўлгани учун 1975 йилда ўзининг асари “Интиқом”, Гогольнинг “Уйланиш”, А.Карнечукнинг “Қалб хотираси”, 1976 йилда Дехотининг “Комде ва Мадан”, 1977 йилда К.Яшиннинг “Дилором”, 1978 йилда Ш.Хуршиднинг “Лайли ва Мажнун”, 1979 йилда О.Матжоннинг “Фотима холанинг лотореяси”, 1981 йилда С.Аҳмаднинг “Келинлар кўзгалони”, С.Ғанининг “Тўй”, 1983 йилда К.Яшиннинг “Инқилоб тонги”, 1984 йилда К.Яшиннинг “Менинг Бухором”, С.Жамолнинг “Тули сурх”, 1987-1988 йилларда Ш.Саъдулла ва З.Фатхулиннинг “Ватан ишқи”, К.Яшиннинг “Менинг Бухором”, Б.Гаргининг “Мирзо Иззат Ҳиндистонда”, 1991 йилда Уйғун ва И.Султоннинг “Навой” спектаклларини саҳналаштириб ўзининг ижодий имкониятларини янги бир босқичга олиб чиқиб, ёш ижодкорларига устоз-шогирд анъаналари давомийлигини исботлаб берган.

Хулоса қилиб айтганда, Аминжон Ақобиров режиссёрлик ишлари билан театрнинг бадиий фаолиятига катта ҳисса қўшган. Ўзининг тажрибаси билан театр жамоасини, драматург, режиссёр, актёр, актриса, бастакор ва рассомларни ижодий изланишларга ундаган. Режиссёрлик фаолияти давомида танқидларга қарамай, насрий асарнинг саҳнага кўчиши ўша йилларда ўз натижасини кўрсатган. Бугунги кунда ҳам театрларимиз янги-янги саҳна асарларига муҳтождир. Шунинг билан бирга ўз даврида шов-шувларга сабаб бўлган спектаклларни қайта тиклаш театр жамоасини ижод қилишга ундайди ва бу спектакллар томошабин қалбидан тезлик билан жой эгаллайди. Бухоро театри жамоаси А.Ақобировнинг “қайта тиклаш” тажрибасидан фойдаланиб, спектакллар қайта тикланса бугунги кун томошабини учун ҳам аҳамиятли бўлади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Турсунов Т. XX аср ўзбек театри тарихи (1900-2007). – Т.: “Art Press”, 2010. – 474 б.
2. Ниёзмуродов А., Хўжаев С. Мирзо Иззат Ҳиндистонда // Бухоро ҳақиқати.– 1964 й. 12 август сони №160.
3. Ниёзмуродов А., Хўжаев С. Мирзо Иззат Ҳиндистонда // Бухоро ҳақиқати.– 1964 й. 12 август сони №160.
4. Ниёзмуродов А., Хўжаев С. Мирзо Иззат Ҳиндистонда // Бухоро ҳақиқати.– 1964 й. 12 август сони №160.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz